

Raumzeitliches Datenmanagement in souveränen Cloud-Umgebungen

Tobias Werner¹, Thomas Brinkhoff¹

¹ Jade Hochschule, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik

DOI: 10.5281/zenodo.18183843

Zusammenfassung: Raumzeitliche Daten bilden die Grundlage für viele verschiedene Analysen. Prozesse, beispielsweise die Klassifizierung von Landbedeckungen durch Machine-Learning, profitieren dabei von effizient gestalteten IT-Strukturen. Die Verwendung einer souveränen Cloud-Umgebung zur Verarbeitung raumzeitlicher Daten verringert Abhängigkeiten zu Drittstaaten und ermöglicht die Umsetzung von Datenschutzanforderungen. In diesem Beitrag wird ein cloud-natives Konzept zur Verwaltung temporaler Geodaten vorgestellt, das vor allem zeitliche Unschärfen berücksichtigt. Die vorgestellte Systemarchitektur kombiniert dieses Verfahren mit etablierten Open-Source-GIS-Komponenten und eignet sich insbesondere für rasterbasierte Daten unterschiedlicher zeitlicher Qualität. Die Konzeption erfolgt für den Einsatz in einer Kubernetes-Umgebung.

Schlüsselwörter: Raumzeitliche Datenverwaltung, spatio-temporal, zeitlich Vage, souveräne Cloud, Kubernetes, Cloud-Nativ

1 Motivation

Zeitreihen sind eine wichtige Informationsquelle für die Untersuchung von Veränderungen der Landbedeckung. Sie bilden die Grundlage für Studien und sind ein Werkzeug zur Analyse räumlicher Prozesse. Dazu zählen Machine-Learning-Anwendungen, die zur Bewertung der Entwicklung von Siedlungsgebieten, Veränderungen in der Agrarstruktur, Veränderungen in der Zusammensetzung der Waldtypen sowie die räumliche Dynamik von Küstenlinien und Überschwemmungsgebieten eingesetzt werden [1]. Die Kombination von räumlich-zeitlichen Daten aus verschiedenen Quellen erfordert in der Regel die Verarbeitung heterogener Datenstrukturen und stellt Standardverfahren vor Herausforderungen. Darüber hinaus ist die Modellierung von Geodatenmanagementsystemen für historische Daten durch eine Besonderheit charakterisiert: Im Vergleich zur modernen Datenerfassung beinhaltet die Verarbeitung historischer Karten oft zeitlich ungenaue Daten. Im Rahmen des vom Gauß-Zentrum des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie geförderten Forschungsprojekts „Der zeitliche Wandel von Geodaten“ wurde daher ein System zur Verwaltung und Organisation von raumzeitlichen Daten entwickelt.

Das Bestreben zum Aufbau souveräner IT-Infrastrukturen gewinnt nicht zuletzt durch politische Ereignisse weiter an Bedeutung. Technologische Abhängigkeiten zu Drittstaaten sollen verringert und Fundamente zur Entwicklung innovativer Lösungen ausgebaut werden [2]. Die Verarbeitung sensibler Daten ist aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben und institutioneller Richtlinien sehr anspruchsvoll und stellt hohe Anfor-

derungen an die eingesetzte IT-Infrastruktur. Oft wird dadurch eine Hoheit über die gesamte Pipeline der Datenverarbeitung erforderlich, was unterschiedliche Anforderungen zur Souveränität an Daten, Betrieb und Software stellt. Dabei ist besonders Rücksicht auf einen möglichen Vendor Lock-In zu nehmen, der eine spätere Portierung der Umgebung in alternative Infrastrukturen bei niedrigem Aufwand signifikant erschwert [3]. Der Erfolg von Cloud-Lösungen zur Umsetzung unabhängiger Strukturen ist grundlegend multifaktoriell und ist typischerweise durch eine intensive Planungsphase geprägt. Eine Möglichkeit zur Entwicklung eines portablen Systems ist die Orientierung am Cloud-Native-Prinzip, das als Fundament eine containerbasierte Architektur beschreibt [4]. Der Einsatz freier Software spielt in Bezug auf souveräne IT-Strukturen eine wesentliche Rolle, da durch sie gemeinschaftliche Entwicklungsprozesse, Transparenz und Sicherheit gefördert werden.

Dieser Beitrag befasst sich mit der Entwicklung eines Systems für raumzeitliche Daten in souveränen Cloud-Umgebungen, das auf der Nutzung freier Softwarekomponenten beruht. Integriert werden ausschließlich Open-Source-GIS-Komponenten und Standardschnittstellen zur Sicherstellung einer interoperablen Nutzung durch Machine-Learning-Anwendungen – beispielsweise zur Objektklassifizierung anhand historischer Kartenwerke und Luftbildaufnahmen.

2 Verwandte Projekte

Es existiert bereits eine Vielzahl an Open-Source-Projekten zur Verwaltung und Bereitstellung von raumzeitlichen Daten. Diese Softwarelösungen unterscheiden sich maßgeblich in den jeweils fokussierten Aspekten der Geodatenverwaltung.

GeoNode ist eine integrierte Open-Source-Plattform, die etablierte GIS-Komponenten wie GeoServer (inkl. GeoWebCache), PostGIS und OpenLayers bündelt, um Geodaten standardkonform (u. a. OGC WMS/WFS/WMTS/CSW) zu verwalten und zu veröffentlichen. Ein umfangreiches Webinterface unterstützt typische Admin- und Datenworkflows vom Upload über Metadatenpflege und Styling bis zur Publikation. Ein granuläres Rollen- und Rechtesystem ermöglicht differenzierte Zugriffssteuerung. Für die Veröffentlichung stehen interaktive Karten, Dashboards und GeoStories (MapStore) zur Verfügung, die Vektor- und Rasterdaten sowie ergänzende Medien in niederschwellig nutzbaren Formen bereitstellen. Die Modellierung temporaler Attribute wird unterstützt und bettet diese in Form von abspielbaren Zeitachsen in interaktiven Karten ein [5]. Während Dockerfiles und Compose-Files fester Bestandteil des offiziellen Repositories sind, kann ein Helm-Chart zum Betrieb von GeoNode in einer Kubernetes-Umgebung durch die German GeoNode Usergroup bezogen werden [6].

Das Softwareprojekt geOrchestra bündelt ebenfalls etablierte GIS-Komponenten in einer Plattform und verfügt ebenfalls über ein umfangreiches Webinterface zur Verwaltung von Ressourcen und Durchführung von Administrationsaufgaben. Im Gegensatz zu GeoNode erfordert geOrchestra in einigen Phasen Kenntnisse über die Funktionsweise einzelner GIS-Komponenten: So wird für die Integration zeitlicher Rasterdaten die direkte Konfiguration des GeoServer erforderlich. geOrchestra verwendet lose gekoppelte Services und stellt ein offizielles Helm-Chart für den Cloud-Betrieb bereit [7].

Raumzeitliches Datenmanagement in souveränen Cloud-Umgebungen

Das Projekt EOxServer konzentriert sich auf die Bereitstellung von Erdbeobachtungsdaten unter Verwendung standardisierter Schnittstellen und setzt dabei verstärkt auf das Earth Observation Profil des Web Coverage Services (WCS). Für den containerbasierten Betrieb von EOxServer stehen entsprechende Docker-Dateien bereit [8].

Die Software Rasdaman konzentriert sich mit ihrem arraybasierten Ansatz auf die Verarbeitung von raumzeitlichen Daten mit mehreren Dimensionen und bietet mit der Rasdaman Query Language einen SQL-basierten Zugriff auf Rasterdaten. In der Open-Source-Version liegt keine fertige Grundlage zum Betrieb in einer containerbasierten Umgebung vor [9].

Datenformate wie Zarr erlauben einen effizienten und wahlfreien Zugriff auf raumzeitliche Daten als Datacube in Cloud-Umgebungen. Das Projekt xcube dient primär zur Konvertierung in cloud-native Zarr Datacubes. Mit dem xcube Server steht zusätzlich ein WMTS zur Visualisierung bereit [10].

Mit OPeNDAP steht ein standardisiertes Protokoll für serverseitiges Subsetting und den Abruf von Daten als DAP-kodierten Datenstrom bereit; einige Server bieten zusätzlich Datei-Ausgaben in Formaten wie NetCDF. Der Hyrax Server spezialisiert sich auf die Verwendung von OPeNDAP und steht als containerisierte Form zur Verfügung [11].

Das Projekt THREDDS fokussiert sich auf die Katalogisierung und Aggregation von großen Datenmengen und setzt neben OPeNDAP weitere Schnittstellen wie WMS/WCS ein. Als Datenproxy kann THREDDS zur Filterung und on-the-fly Erstellung von Datenuntermengen, bspw. in Form von NetCDF, verwendet werden [12].

3 Zeitliche Unschärfe

Historische Rasterdatensätze basieren häufig auf gescannten Karten und analogen Aufnahmen, deren Erfassungsdatum oder Gültigkeitsdauer oft nur ungefähr bekannt ist. Aus diesem Grund werden Konzepte zur Modellierung zeitlicher Unschärfen erforderlich.

Für die Modellierung zeitlicher Unschärfe und Bestimmung von Beziehungen zwischen vagen zeitlichen Angaben stehen bereits unterschiedliche Konzepte zur Verfügung [13]. Ein Ansatz hebt zeitliche Primitive zur Definition vager Zeitangaben hervor. Dabei werden Zeitpunkte als *fuzzy instant* modelliert, dessen Zugehörigkeit mit Zunahme der zeitlichen Entfernung zum Pivot-Element abnimmt. Diese Definition wird auf Zeiträume übertragen: Während zwischen dem Start und Ende eines Zeitintervalls eine zeitliche Gültigkeit vorliegt, nimmt diese Gültigkeit mit der zeitlichen Entfernung außerhalb des Intervalls zunehmend ab. Anders verhält es sich mit vagen Zeiträumen, deren Intervall feste Grenzen darstellen und bei Unterschreiten der Untergrenze bzw. Überschreiten der Obergrenze keine zeitliche Gültigkeit mehr vorliegt [14].

ISO 19108 definiert den Rahmen für die zeitliche Dimension für Geoinformationen und fußt dabei auf ISO 8601 zur Kodierung von zeitlichen Angaben. Diese Kodierung ist demzufolge typischerweise in Geodatenformaten und -diensten vorzufinden. Obwohl ISO 8601–2 die Unterstützung für unscharfe zeitliche Eigenschaften ergänzt, wird diese bei der Verarbeitung von raumzeitlichen Daten in der Regel nicht unterstützt. Die Erstellung von temporalen GIS-Ressourcen erfordert daher in der Regel die Abwesenheit

von Ungenauigkeiten und Anwesenheit von scharfen Zeitangaben. Darüber hinaus gibt es viele Konzepte die temporale Dimension in Geodaten zu modellieren. Am Beispiel von GeoTIFF: Sowohl durch dateibasierte Metadaten als auch durch Attribute im Header des GeoTIFFs, was ein einheitliches Vorgehen oftmals erschwert. Die Aufrechterhaltung der Interoperabilität bestehender Geodatenchnittstellen bei gleichzeitiger Verwendung moderner Cloud-Infrastrukturen erfordert die Einhaltung kooperierender Konzepte.

Abbildung 1: Modellierung und Verarbeitung temporaler Eigenschaften mithilfe von Object-Tags

Ein von uns entwickeltes Konzept als Kompromiss zwischen der Modellierung zeitlich vager Geodaten in souveränen Cloud-Umgebungen und der Bereitstellung scharfer Intervalle wird in Abbildung 1 skizziert. Als Grundlage dient ein S3 kompatibler Objektspeicher. Die zeitliche Gültigkeit aller raumzeitlichen Datei-Objekte, bspw. Raster in Form von GeoTIFFs, wird mithilfe temporaler Key-Value Tags festgelegt. Die Umsetzung einer Unschärfe geschieht anhand optionaler Datumskomponenten. Liegt bspw. nur Kenntnis über das Jahr vor, das den Beginn des Lebenszeitintervalls definiert, erfolgt auch dessen Definition als S_YYYY (Start-Jahr). Für jede weitere bekannte Datums- bzw. Zeitkomponente erfolgt das Anlegen und Setzen weiterer temporaler Tags. So führt ein Ende des Lebenszeitintervalls von 1990-12-31 zu den drei separaten Datums- bzw. Zeitkomponenten E_YYYY (Ende-Jahr), E_MM (Ende-Monat) und E_DD (Ende-Tag). Diese Tag-basierte Modellierung zeitlicher Informationen verfügt grundlegend über zwei Vorteile: Durch die Verwendung des S3-Protokolls ist eine Geodatenformat-unabhängige Interaktion und Auswertung temporaler Eigenschaften möglich und durch das Auslassen unbekannter Datumskomponenten können Platzhalter nicht missverständlich als signifikante Anteile interpretiert werden. Für die Weiterverarbeitung durch Schnittstellen zur Veröffentlichung von Daten (bspw. WCS) und Metadaten (bspw. STAC-API) expandiert der Temporal Processor die temporalen Tags und ermittelt in ihrer maximal möglichen Ausdehnung. Dieses Maximalintervall wird fortan an die nachfolgenden Komponenten zur Einhaltung der Vorgaben durch ISO 8601 weitergegeben.

Raumzeitliches Datenmanagement in souveränen Cloud-Umgebungen

Dieses Konzept kann flexibel an weitere Anwendungsfälle angepasst werden. So ist bspw. die Angabe eines Jahrhunderts als einziger signifikanter Datumsanteil modellierbar, was typischerweise durch eine ISO 8601 Notation nicht möglich ist.

4 Architektur

Abbildung 2 zeigt die Architektur des entwickelten Systems zur Verwaltung von raumzeitlichen Daten in einer souveränen Cloud-Umgebung. Die aufgeführten Komponenten wie Ingress, Service, Pod und Persistent Volume Claim (PVC) repräsentieren Standard-Komponenten eines Kubernetes-Clusters [15]. Der Ingress-Controller stellt die Eintrittspforte zur Gesamtanwendung dar und setzt zwecks Verschlüsselung der gesamten Kommunikation eine TLS-Terminierung um. Für den Bezug eines gültigen TLS-Zertifikats kann auf frei nutzbare Dienste wie Let's Encrypt zurückgegriffen werden, die mithilfe von Automatic Certificate Management Environment (ACME) automatisch beziehbar und automatisch integrierbar sind.

Abbildung 2: System-Architektur in einer K3s basierten Cloud-Umgebung

Kernbestandteil der Datenverwaltung stellt der S3-kompatible Objektspeicher MinIO als zentrale Speicherlösung dar. Dieser Speicher eignet sich vor allem für cloud-native Geodatenformate wie Cloud Optimized GeoTIFF (COG) und Zarr: Wahlfreier Zugriff auf Datenuntermengen zur Minimierung übertragener Datenmengen und Möglichkeiten zur Skalierung zur Berücksichtigung umfangreicher Datenmengen. Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Konzept zur Modellierung von zeitlich unscharfen Geodaten wird dabei in MinIO umgesetzt. Sowohl Manipulation als auch Auswertung der temporalen Tags erfolgen durch eine mit FastAPI entwickelte REST-Schnittstelle. Weitere Prozesse, wie Rasterimport in PostGIS, Raster-Konvertierung zu Zarr und COG, Administration von Meta- und Geodatenservices und Zugriffssteuerung (Authentifizierung) sind ebenfalls fester Bestandteil dieser Schnittstelle.

Für die Veröffentlichung von Metadaten in Form einer STAC API wird PyCSW eingesetzt. So können sämtliche GIS-Ressourcen (auch solche mit einer zeitlichen Unschärfe) über entsprechende raumzeitliche Filter auffindbar gemacht werden. Als Asset werden dabei typischerweise sowohl die Cloud-Native-Geodaten auf MinIO als auch Geodatendienste referenziert.

Die Umsetzung von WMS und WCS geschieht unter Verwendung des MapServers. Voraussetzung ist das Vorhandensein der zu veröffentlichenden Ressource in PostGIS; in diesem Fall eine korrespondierende Relation mit Attribut vom PostGIS-Typ *raster*. Vorteil des datenbankbasierten Ansatzes ist die Bereitstellung von serverseitigen Verarbeitungsroutinen und individuell anpassbarer Organisationsstrukturen. So lassen sich bspw. individuelle Filtermechanismen umsetzen. Die erforderlichen Mapfiles werden mithilfe von Templates in Kombination mit Envsubst erzeugt.

Als Grundlage zur Generierung dynamischer Seiten im Rahmen der Web-Anwendung dient Flask. Sowohl der Zugriff auf die Web-Anwendung als auch auf weitere Services wird dabei mithilfe von JSON Web Token (JWT) gesteuert. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt in dessen serverseitigen Signierung, sodass Attribute der authentifizierten Gegenstelle als Unveränderliche vorliegen und von jedem Backend-Service individuell validier- und auswertbar sind. Eine Umsetzung serverseitiger Sessions zur Abbildung von Login-Zuständen ist somit nicht mehr erforderlich. Typischerweise ist JWT-Support Teil von NGINX Plus (proprietär): Aus diesem Grund wird alternativ eine JWT-Validierung auf Basis von `ngx_http_auth_request_module` [16] umgesetzt.

5 Anwendung

Ein Auszug der Web-Anwendung ist in Abbildung 3 dargestellt. Ähnlich zu GeoNode und geOrchestra werden umfangreiche Prozesse in einzelnen Bedienelementen gekapselt. So gruppiert die Anwendung alle Datenspeicheroperationen wie das Erzeugen von S3-Buckets und das Hochladen von Rasterdaten in der Rubrik *Data*. Alle Konvertierungs- und Importfunktionen – wie in der Abbildung dargestellt – sind unter *Process* angesiedelt. Abschließend sind unter *Apps* prototypische Kartenanwendungen und unter *Access* Anleitungen zur Nutzung der bereitgestellten Schnittstellen zu finden.

Abbildung 3: Auszug der Web-Anwendung zur Verwaltung raumzeitlicher Daten

Die Anwendung von Machine-Learning-Modellen setzt typischerweise hohe Anforderungen an Datenmanagementsysteme: Sowohl für lesende als auch schreibende Ope-

rationen gilt das Einhalten geringer Ausführungszeiten als fundamental. In Abhängigkeit zu technischen Anforderungen und dem betrachteten Anwendungszweck steht für die Kopplung der Anwendung an das Speichersystem eine Vielzahl an möglichen Schnittstellen zur Auswahl [17]. COG und Zarr in Kombination mit einem Objekt-Speicher sind häufig genutzte, cloud-native Formate, die durch Range-/Chunk-Zugriffe parallele Verarbeitung begünstigen und so die horizontale Skalierung der Cloud-Infrastruktur effektiv ausnutzen. Die in Abbildung 3 dargestellte entwickelte Anwendung stellt unter anderem für diese beiden Anwendungsfälle Bedienelemente für eine Konvertierung bereit, die vor allem die in Abschnitt 3 genannten zeitlichen Unschärfen berücksichtigt. Anschließend steht unter Verwendung von Bibliotheken wie xarray und rasterio direkter Zugriff zur Verfügung. Durch einen Import der Ursprungsdaten oder Klassifikationsergebnisse in die STAC API werden Daten für weitere Verarbeitungsschritte auffindbar.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Zeitreihen und historische Fernerkundungsdaten sind Grundlage für die zeitliche Analyse von Landbedeckungen. Die dabei zugrunde liegenden Geodaten sind oft zeitlich unscharf, was den Einsatz zeitlich scharfer Verfahren erschwert. Die Verarbeitung von raumzeitlichen Daten in Cloud-Umgebungen erfordert eine besondere Berücksichtigung: Abhängigkeiten zu Drittstaaten sollen verringert und eigene Strukturen aufgebaut werden.

Die Verwaltung von zeitlich vagen Geodaten kann mithilfe von temporal Tags durch Objektspeicher umgesetzt werden. Dieses Vorgehen erlaubt die Definition von zeitlichen Unschärfen und durch eine zeitliche Expansion als Zulieferer für ISO 8601 basierte Formate und Schnittstellen. Ein Cloud-natives System aus etablierten Komponenten, wie bspw. PostGIS, PyCSW und MapServer, wird somit in die Lage zum Umgang mit historischen Geodaten unterschiedlicher temporaler Qualitäten gesetzt. Durch den Einsatz eines K3s Cluster wird eine digitale Souveränität umgesetzt und der Vendor Lock-In umgangen. Ein Webinterface bündelt schlussendlich die vorgestellten Konzepte in einer Anwendung und stellt die Funktionalitäten über Bedienelemente zur Verfügung.

Die dargestellten Konzepte und Architektur zur Verwaltung zeitlich vager Geodaten verwenden Standardparameter zur Modellierung von Fernerkundungsdaten. So sind derzeit Optimierungen, bspw. durch Spezifikationen wie GeoZarr, unberücksichtigt. Weiterhin stehen die Abbildung von unregelmäßigen Zeitreihen, deren Elemente über unterschiedliche zeitliche Unschärfen verfügen, sowie die Einbindung cloud-typischer Authentifizierungskonzepte wie OpenID aus.

Kontakt zu den Autoren:

Tobias Werner
Jade Hochschule
Ofener Str. 16/19, 26122 Oldenburg
0441 7708 3514
tobias.werner@jade-hs.de

Thomas Brinkhoff
Jade Hochschule
Ofener Str. 16/19, 26122 Oldenburg
0441 7708 3320
thomas.brinkhoff@jade-hs.de

Literatur

- [1] Dorozynski, Mareike; Rottensteiner, Franz; Thiemann, Frank; Sester, Monika; Dahms, Thorsten; Hovenbitzer, Michael: Multi-modal Land Cover Classification of Historical Aerial Images and Topographic Maps Exploiting Attention-based Feature Fusion. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences X-4-2024*, 221–229, 2024, DOI: 10.5194/isprs-annals-X-G-2025-221-2025.
- [2] Ergebnisse der Digitalministerkonferenz - Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung: <https://bmds.bund.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/detail/ergebnisse-der-digitalministerkonferenz> (abgerufen am 01.12.2025).
- [3] Ahrens, Maximilian; Holfelder, Wieland: Innovative souveräne Cloud-Lösungen durch integrierte Transparenz- und Kontrollmechanismen. *Datenschutz und Datensicherheit – DuD 46*, 627–631, 2022, DOI: 10.1007/s11623-022-1671-y.
- [4] Team FreeWheel Biz-UI: Microservices in the Cloud Native Era, in: *Cloud-Native Application Architecture*, 1–25, Springer, Singapore, 2024.
- [5] GeoNode Development Team: <https://github.com/GeoNode> (abgerufen am 01.12.2025).
- [6] German GeoNode Usergroup: <https://github.com/GeoNodeUserGroup-DE/> (abgerufen am 01.12.2025).
- [7] geOrchestra: <https://github.com/georchestra> (abgerufen am 01.12.2025).
- [8] EOxServer: <https://github.com/EOxServer> (abgerufen am 01.12.2025).
- [9] rasdaman: <git://rasdaman.org/rasdaman.git> (abgerufen am 01.12.2025).
- [10] xcube Dev: <https://github.com/xcube-dev/> (abgerufen am 01.12.2025).
- [11] OpeNDAP™: <https://github.com/OPENDAP> (abgerufen am 01.12.2025).
- [12] THREDDS Data Server (TDS): <https://github.com/Unidata/tds> (abgerufen am 01.12.2025).
- [13] M. Chehibi; A. Ferchichi; I. R. Farah; A. Hadjali: Managing Temporal Uncertainty-A short review, in: *2022 2nd International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies (SMARTTECH)*, Riyadh, Saudi Arabia, 1-6, 2022.
- [14] Bejaouia, L; Bédard, Y; Pinet, F; Salehi, M; Schneider, M: Logical consistency for vague spatiotemporal objects and relations, in: *5th International Symposium on Spatial Data Quality SDQ 2007*, 2007.
- [15] Burns, B.; Beda, J.; Hightower, K.; Evenson, K: *Kubernetes: Eine kompakte Einführung. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage*. Dpunkt.Verlag. Heidelberg, 2023.
- [16] Module ngx_http_auth_request_module: https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_auth_request_module.html (abgerufen am 16.12.2025).
- [17] Werner, Tobias; Brinkhoff, Thomas: Efficient Management of Spatio-Temporal Raster Data in Sovereign Cloud Environments for Machine Learning Applications. *AGIT Conference, Issue 1. Shaping Geospatial Futures*, Seite 214, 2025, DOI: 10.25598/agit/2025-58.